

płk dr Lech Plezia

ORCID: 0000-0002-3190-3056
Akademia Wojsk Lądowych
im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

ppłk Artur Gonciarz

ORCID: 0000-0003-1822-1840
Akademia Wojsk Lądowych
im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Zarządzanie informacją w działalności rozpoznawczej na poziomie taktycznym w Wojskach Lądowych – podejście procesowe

Information management for tactical reconnaissance in the Land Forces – a process approach

DOI: 10.5281/zenodo.5927659

Streszczenie: W artykule przedstawiono proces zarządzania informacją rozpoznawczą będący ważnym elementem przy podejmowaniu decyzji przez dowódców poziomu taktycznego. Autorzy koncentrują swe rozważania na procesie rozpoznawczym na poziomie taktycznym, na który składają się odrębne etapy: ukierunkowanie, zbieranie, przetwarzanie i dystrybucja, wspólnie zwane cyklem rozpoznawczym. Opierając się na produkcie finalnym cyklu rozpoznawczego, dowódcy są w stanie zaplanować własne działania, minimalizując ryzyko w walce, by tym samym zwiększyć szansę osiągnięcia zakładanego rezultatu operacji. Przedstawiony przez autorów proces zarządzania działalnością rozpoznawczą na poziomie taktycznym jest realizowany w ramach architektury ISTAR (ang. Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance). Proces ten integruje szereg funkcji i czynności zarządczych oraz spełnia wymagania (potrzeby) rozpoznawcze dzięki optymalnemu wykorzystaniu zdolności w zakresie pozyskiwania i gromadzenia informacji. Artykuł został napisany na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz dokumentów normatywnych, a także obserwacji uczestniczących prowadzonych w środowisku wojskowym.

Słowa kluczowe: informacja, proces decyzyjno-informacyjny, zarządzanie wymaganiami (potrzebami) rozpoznawczymi, zarządzanie zbieraniem informacji, cykl rozpoznawczy, działalność rozpoznawcza

Abstract: The article presents the process of reconnaissance information management, which is an important element in decision-making by commanders of the tactical level. The authors focus their considerations on the reconnaissance process (at the tactical level), which consists of separate stages: targeting, collection, processing and distribution, jointly called the reconnaissance cycle. Based on the final product of the reconnaissance cycle, commanders are able to plan their own actions, minimizing the risk in combat, and thus increasing the chance of achieving the assumed result of the operation. The presented process of managing reconnaissance activities at the tactical level is implemented within the ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance) architecture. This process integrates a number of management functions and activities as well as meets reconnaissance requirements (needs) through the optimal use of information acquisition and gathering capabilities. The article was written based on the analysis of relevant literature and normative documents, as well as participant observations conducted in a military environment.

Keywords: information, information process, decision-making process, intelligence requirements management, intelligence cycle, reconnaissance cycle

WSTĘP

Zarządzanie informacją w organizacji, rozumiane jako środek optymalizacji i racjonalizacji procesów informacyjnych w organizacji, jest jednym z najistotniejszych mechanizmów służących podnoszeniu efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych, a tym samym zwiększeniu stopnia zaspokojenia potrzeb informacyjnych decydentów. W kontekście tego podejście procesowe uważane jest za jedną z ważniejszych orientacji w zakresie organizacji i zarządzania współczesnymi organizacjami. Sprzyja ono skuteczności w osiąganiu celów przez organizację, zmniejszeniu labilności jej elementów i podatności na zmiany całej organizacji. Gdy zakłada się ustawiczne doskonalenie nie tylko pojedynczych procesów informacyjnych, ale ich całej architektury, podejście procesowe stwarza szersze możliwości zarządzania informacją niż stosowane podejście fragmentaryczne (lokalne), ponieważ stymuluje do angażowania i integrowania różnorodnych koncepcji i metod w proces zarządzania informacją. Podejście procesowe koncentruje się na sekwencjach działań podejmowanych w organizacji i poza nią oraz powiązaniach między nimi – dla osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Domaga się kompleksowego postrzegania procesów jako powiązanych ze sobą czynności. Zakłada, że każdy podmiot jest zbiorem wzajemnie przeplatających się procesów, których identyfikacja pozwala na lepsze zrozumienie tworzenia wartości, a usprawnienie i ciągłe doskonalenie zwiększają efektywność funkcjonowania organizacji¹, co można przełożyć na organizację wojskową.

Model procesu zarządzania informacjami powinien obejmować cały informacyjny łańcuch wartości: od identyfikacji potrzeb informacyjnych określanych w terminologii wojskowej jako „wymagania dowódcy w zakresie pozyskiwania zasadniczych informacji” CCIR (ang. *Commander's Critical Information Requirements*) przez akwizycję informacji, organizowanie i magazynowanie informacji, produkty i usługi informacyjne aż po dystrybucję wiadomości rozpoznawczych². Oznacza to, że orientacja organizacji na procesy, a nie (tylko) na funkcje zmusza jej członków do spojrzenia na własne działania z innej perspektywy.

Właściwie zbudowany system rozpoznania wojskowego na poziomie taktycznym w ujęciu procesowym powinien opierać się na skutecznym modelu zarządzania informacją rozpoznawczą, zapewniającym dowódcy uzyskanie przewagi informacyjnej. Sam obieg informacji rozpoznawczej realizowany jest w ramach więzi informacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych pomiędzy komórką do spraw rozpoznania stanowiska dowodzenia a komórkami wewnątrz własnego stanowiska dowodzenia oraz przelozonego, a także sąsiadami. Warto zwrócić uwagę, że system rozpoznania odnosi się tylko do operacyjnego (bojowego) wykorzystania potencjału rozpoznawczego SZ RP, a zatem nie można go utożsamiać z pojęciem systemu funkcjonalnego rozpoznania, którego architektura zapewnia realizację przedsięwzięć w czasie pokoju.

¹ A. Marciszewska, *Podejście procesowe w zarządzaniu małą firmą*, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2009, nr 52, s. 73-80.

² K. K. Bednarz, *Podejście procesowe w komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstwa*, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2009, nr 52, s. 29.

Poziomy rozpoznania są ściśle związane z celami działań (operacji), a niekiedy z określonymi elementami ugrupowania bojowego. Na poziomie taktycznym rozpoznanie wspiera proces dowodzenia podczas bitew i walk. Dane/informacje z rozpoznania taktycznego szybko się dezaktualizują, przez co tracą wpływ na ostateczną treść wiadomości rozpoznawczej, a w rezultacie skutkują niewykonaniem zadania przez dowódcę.

Warto pamiętać, że wiadomości rozpoznawcze nigdy nie zapewnią kompletnej odpowiedzi na wszystkie pytania, które dowódca postawi na odprawie informacyjnej jako wymagania dowódcy w zakresie pozyskania zasadniczych informacji (CCIR), niezbędnych do planowania oraz dowodzenia w walce. Zawsze będą istniały w umyśle dowódcy próbującego zbudować obraz przeciwnika jakieś wątpliwości i pytania bez odpowiedzi. Często w trakcie podejmowania decyzji przez dowódcę może wystąpić luka poznawcza związana z percepcją poznawczą użytkownika, którego doświadczenia nie umożliwiają prawidłowego zrozumienia sensu przekazu, wobec czego musi on szukać dodatkowych informacji, aby wypełnić tę lukę, by móc wykorzystać pozyskane informacje (wiadomości rozpoznawcze). Ponadto w trakcie podejmowania decyzji może wystąpić luka sytuacyjna, która pojawia się, kiedy w środowisku (lub w kontekście) nie można wykonywać działań pomimo posiadania informacji i zrozumienia jej sensu³. Warto zwrócić uwagę, że każdy przekaz informacji od źródła do odbiorcy będzie narażony na zakłócenia przekazu. W związku z tym nie ulega wątpliwości, że informacja, która będzie wejściem zasilającym w strukturze systemu informacyjnego i przejściu przez proces zarządzania informacją, gdzie występują bariery informacyjne, stanie się informacją niedoskonałą, a w konsekwencji utrudni bądź uniemożliwi podjęcie racjonalnej decyzji. W ramach informacji niedoskonałej wyróżnia się:

- informacje nieadekwatne,
- informacje nieaktualne,
- informacje niedokładne.

Do barier sprawności procesu, które mogą wystąpić w trakcie zachodzących procesów informacyjnych w zarządzaniu działalnością rozpoznawczą, zalicza się:

- lukę informacyjną,
- zniekształcenie informacji,
- straty informacyjne,
- redundancję, tzn. przeciążenie informacją (nadmiarowość informacji).

Stąd wynika, że system rozpoznania nigdy nie gwarantuje całkowitej dokładności, ale pomoże przygotować ocenę prawdopodobnego działania przeciwnika pozwalającą dowódcy na podjęcie decyzji.

W odniesieniu do całości poruszanego w artykule problemu istotne jest, że dostępne materiały z zakresu zarządzania informacją w ramach działalności rozpoznawczej posiadają stosowne klauzule niejawnne. W związku z tym, z oczywistych

³ S. Wojciechowska-Filipek, *Zarządzanie jakością informacji w organizacjach zbierarchizowanych*, Warszawa 2015, s. 43.

względów, w dalszych rozważaniach nie zostaną szczegółowo rozwinięte treści zawarte w doktrynach i dokumentach doktrynalnych z obszaru rozpoznania.

FAKTY, DANE, INFORMACJA, WIADOMOŚCI ROZPOZNAWCZE – PRÓBA ZDEFINIOWANIA W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM

Informacja to termin interdyscyplinarny, który ze względu na funkcjonowanie tego pojęcia w różnorodnych, wielopłaszczyznowych środowiskach organizacji definiowany jest adekwatnie do dziedzin nauki ją rozpatrujących. Tak więc nie istnieje jedna uznana definicja informacji. W literaturze fachowej można znaleźć wiele reprezentatywnych definicji pojęcia informacja:

- a) w organizacji i zarządzaniu informacja to przetworzone dane, które są odzwierciedleniem (reprezentacją) faktów lub pojęć w sformalizowanej postaci umożliwiającej ich przekazywanie i przekształcanie (L. Pasieczny)⁴,
- b) informacja jest czynnikiem, który zwiększa naszą wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości (W. Flakiewicz)⁵;
- c) w teorii zarządzania informacja jest treścią, którą nadawca przekazuje odbiorcy, a więc, jak podkreśla Zbigniew Ścibiorek, informacja nie jest tylko wiadomością, znakiem... ale w sensie ogólnym – rozróżnialnym przez odbiorcę stanem układu⁶;
- d) informacja jest to zbiór faktów, zdarzeń, cech, obiektów ujęty w takiej formie, że pozwala odbiorcy ustosunkować się do zaistniałej sytuacji i podjąć odpowiednie działania umysłowe lub fizyczne (P. Sienkiewicz)⁷;
- e) informacja to zbiór danych uporządkowanych zgodnie z potrzebami odbiorcy (użytkownika) wskazującymi na jego potencjalne (lub realne) działania (M. Wrzosek)⁸.

Każda informacja zawiera treści, które ściśle korespondują z zawartymi w niej danymi (tab. nr 1). Ponadto Ścibiorek do struktury informacji zaliczył: nośnik treści, symbole, za pomocą których jest ona utrwalana, oraz sposób jej przenoszenia⁹. Dane to surowe, niepoddane analizie fakty, zdarzenia, znaki, z których można opracować informację. Zatem postrzeganie danych znacząco wpływa na definiowanie informacji.

⁴ *Encyklopedia organizacji i zarządzania*, red. L. Pasieczny, Warszawa 1981, s. 86.

⁵ W. Flakiewicz, *Podjęcie decyzji kierowniczych*, Warszawa 1973, s. 38.

⁶ Z. Ścibiorek, *Podjęcie decyzji*, Warszawa 2003, s. 72.

⁷ P. Sienkiewicz, *Systemy kierowania*, Warszawa 1989, s. 128.

⁸ M. Wrzosek, *Procesy informacyjne w zarządzaniu organizacją zbierarchizowaną*, Warszawa 2010, s. 30.

⁹ Z. Ścibiorek, *Podjęcie...*, op. cit., s. 73.

Tab. 1. Wybrane definicje danych i informacji zaczerpnięte z literatury

AUTORZY	DEFINICJE DANYCH	DEFINICJE INFORMACJI
Avison i Fitzgerald (1995)	Dane reprezentują nieustrukturyzowane fakty (s. 12)	Informacja ma znaczenie... pochodzi z wyselekcjonowania danych, ich podsumowania i prezentacji w taki sposób, by były użyteczne dla odbiorcy (s. 12)
Clare i Loucopoulos (1987)	Fakty zgromadzone z obserwacji lub zapisów dotyczących zjawisk, obiektów lub ludzi (s. 2)	Wymagania do podejmowania decyzji. Informacje są produktem istotnego przetwarzania danych (s. 2)
Galland (1982)	Fakty, koncepcje lub wyniki w postaci, która może być komunikowana i interpretowana (s. 57)	Informacje to to, co powstaje w wyniku pewnych działań myślowych człowieka (obserwacji, analiz) z sukcesem zastosowanych do danych, by odkryć ich istotę lub znaczenie (s. 127)
Hicks (1993, 3rd ed.)	Reprezentacja faktów, koncepcji lub instrukcji w sposób sformalizowany, umożliwiający komunikowanie, interpretację lub przetwarzanie przez ludzi lub urządzenia automatyczne (s. 668)	Dane przetworzone tak, by miały znaczenie dla decydenta w konkretnej sytuacji decyzyjnej (s. 675)
Knight i Silk (1990)	Numery reprezentujące obserwowalne obiekty lub zagadnienia (fakty) (s. 22)	Znaczenie dla człowieka związane z obserwowanymi obiektami i zjawiskami (s. 22)
Laudon i Laudon (1991)	Surowe fakty, które mogą być kształtowane i formowane, by stworzyć informacje (s. 14)	Dane, które zostały ukształtowane lub uformowane przez człowieka w istotną i użyteczną postać (s. 14)

AUTORZY	DEFINICJE DANYCH	DEFINICJE INFORMACJI
Maddison (red.) (1989)	Język naturalny: podane fakty, z których inni mogą dedukować, wyciągać wnioski. Informatyka: znaki lub symbole, w szczególności w transmisji w systemach komunikacji i w przetwarzaniu w systemach komputerowych; zwykle, choć nie zawsze reprezentujące informacje, ustalone fakty lub wynikającą z nich wiedzę; reprezentowane przez ustalone znaki, kody, zasady konstrukcji i strukturę (s. 168)	Zrozumiała, użyteczna, adekwatna komunikacja w odpowiednim czasie; jakiegokolwiek rodzaj wiedzy o rzeczach i koncepcjach w świecie dyskusji, która jest prowadzona pomiędzy użytkownikami; to treść, która ma znaczenie, a nie jej odwzorowanie (s. 174)
Martin i Powell (1992)	Surowce życia organizacji; składają się z rozłącznych numerów, słów, symboli i sylab odwołujących się do zjawisk i procesów biznesu (s. 10)	Informacje pochodzą z danych, które zostały przetworzone tak, by stały się użyteczne w podejmowaniu decyzji w zarządzaniu (s. 10)

Źródło: M. Grabowski, A. Zając, *Dane, informacja, wiedza*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 798

W ujęciu militarnym, według Stanisława Kozieja, informacja jest niematerialnym czynnikiem zespalałym elementy walki zbrojnej w zharmonizowaną całość starcia zbrojnego i przejawia się w dowodzeniu, a przez rozpoznanie, maskowanie, dezinformację, walkę elektroniczną itp. jest również czynnikiem bezpośredniego oddziaływania na przeciwnika¹⁰. Mariusz Wiatr podtrzymuje, że we współczesnych warunkach informacja lub jej brak staje się czynnikiem przesądającym o sukcesie bądź porażce, dlatego powinna być traktowana jako czynnik „rażenia przeciwnika”¹¹. Regulamin Działań Wojsk Lądowych definiuje informację jako nieprzetworzone fakty/dane opisane w dowolny sposób i powiązane z innymi cząstkowymi informacjami, które poddane analizie przez sztabowe komórki ds. rozpoznania tworzą wiadomości rozpoznawcze¹². Z punktu widzenia odbiorcy wojskowego pozyskane informacje powinny być wartościowe i charakteryzować się użytecznością, wiarygodnością, aktualnością oraz kompletnością zawartych w nich treści. Informacja staje się bardziej cenna, kiedy na jej podstawie, w wyniku dedukcji, można wyciągnąć określone wnioski. Fakty zebrane przez sensor mają niewielką wartość. Dopiero po zmianie ich formatu i po zestawieniu z innymi informacjami lub porównaniu z wiedzą już nabytą w tym zakresie przez odbiorcę tworzą nową jakość wiedzy, zwaną wiadomością rozpoznawczą (schemat nr 1). W ujęciu wojskowym do zdobywania faktów lub informacji służą źródła rozumiane jako osoba lub podmiot, od których można pozyskać fakty i informacje.

¹⁰ S. Koziej, *Teoria sztuki wojennej*, Warszawa 1993, s. 95-96.

¹¹ M. Wiatr, *Między strategią a taktyką*, Toruń 1999, s. 200-201.

¹² *Regulamin Działań Wojsk Lądowych*, Warszawa 2008, s. 309.

Schemat 1. **Proces powstawania wiadomości rozpoznawczych**
Źródło: *Regulamin Działań Wojsk Lądowych*, Warszawa 2008, s. 310

PROCES INFORMACYJNY W DZIAŁALNOŚCI ROZPOZNAWCZEJ

Proces zarządzania działalnością rozpoznawczą na poziomie taktycznym realizowany jest w ramach architektury systemu rozpoznania ISTAR (ang. *Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance*) i jest jego istotną częścią. Składa się ze struktury organizacyjnej oraz systemów i podsystemów, a także procesów, które zapewniają integrację sensorów, baz danych wspierających narzędzia informacyjne, wykonawców, jak również odbiorców wiadomości rozpoznawczych. Proces informacyjny stanowi jedną ze składowych działalności rozpoznawczej, którą możemy rozpatrywać w pięciu wymiarach¹³:

- organizacyjnym, jako realizację przedsięwzięć,
- operacyjnym,
- informacyjnym,
- technicznym,
- poznawczym.

¹³ *Doktryna rozpoznanie wojskowe D-2*, Bydgoszcz 2017, s. 31-32.

PROCES ZARZĄDZANIA DZIAŁALNOŚCIĄ ROZPOZNAWCZĄ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI (POTRZEBAMI) ROZPOZNAWCZYMI I INFORMACJĄ

Efektywne i skuteczne przygotowanie działań rozpoznawczych wymaga realizacji wielu przedsięwzięć składających się na proces zarządzania działalnością rozpoznawczą IRM&CM (ang. *Intelligence Requirements Management and Collection Management*), w skład którego wchodzi: zarządzanie wymaganiami (potrzebami) rozpoznawczymi IRM (ang. *Intelligence Requirements Management*) i zarządzanie zbieraniem informacji CM (ang. *Collection Management*)¹⁴.

CYKL ROZPOZNAWCZY

Proces zarządzania działalnością rozpoznawczą w zakresie IRM&CM zmierza do efektywnego wykorzystania faz cyklu rozpoznawczego. Cykl rozpoznawczy to proces umożliwiający zrozumienie i uporządkowanie wielu działań w ramach wytwarzania wiadomości rozpoznawczych – okazuje się przydatny podczas ustalania wzajemnych powiązań pomiędzy różnymi fazami procesu decyzyjnego. Cykl rozpoznawczy realizowany równolegle na danym poziomie dowodzenia kończy się dystrybucją gotowego produktu rozpoznawczego – wiadomości rozpoznawczej. Każda faza i etap cyklu muszą być synchronizowane z procesem podejmowania decyzji przez dowódcę i potrzebami operacyjnymi, co korzystnie wpływa na rezultat działań.

Cykl rozpoznawczy jako integralna część procesu planistyczno-decyzyjnego podzielony został na cztery fazy, między którymi nie istnieją jednoznaczne granice określające, w którym miejscu każda z nich się zaczyna i kończy. Są to następujące etapy¹⁵:

- ukierunkowanie,
- gromadzenie,
- przetwarzanie,
- rozpowszechnianie.

Oznacza to, że wszystkie fazy (etapy) cyklu są ze sobą powiązane w ściśle określony sposób i pozostają we wzajemnych zależnościach. Każda informacja podlega identyfikacji w ramach cyklu rozpoznawczego, przed jej rozpowszechnieniem, w celu ustalenia: co jest związane z aktualnym problemem, poszukiwania tego, co nie jest dostępne, i na tej bazie przetworzenia informacji w dane rozpoznawcze. Informacja składa się z pojedynczego faktu lub grupy faktów (danych), które zostały zdobyte za pomocą szerokiego spektrum sił i środków oraz więzi informacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych. Stanowi ona opis zaistniałego stanu rzeczy w określonym czasie i przestrzeni. Pozyskane informacje powinny być wartościowe, co z punktu widzenia odbiorcy oznacza ich użyteczność, wiarygodność, aktualność i kompletność zawartych w sobie treści. Informacje i wiadomości rozpoznawcze należą do głównych czynników

¹⁴ *Procedury rozpoznawcze DD-2.1(B)*, op. cit., s. 13.

¹⁵ *Regulamin Działań Wojsk Lądowych*, op. cit. s. 312.

decydujących o powodzeniu w walce. Ich zdobywanie odbywa się w warunkach ciągłej walki informacyjnej polegającej na: zdobywaniu informacji, zakłócaniu informacyjnym oraz obronie informacyjnej¹⁶.

Rezultatem cyklu rozpoznawczego jest określenie liczby hipotez dotyczących możliwej ewolucji problemu w przyszłości, a zatem stworzenie wymaganej prognozy. Aby rozwiązać to zadanie, w pierwszym kroku identyfikuje się wszystkie niezbędne działania, które powinny zawierać każdy cykl. Niniejszy cykl rozpoznawczy został wprowadzony do Sił Zbrojnych RP dokumentami doktrynalnymi i jest to cykl implementowany z dokumentów normatywnych NATO.

Efektywne i skuteczne ukierunkowanie działań rozpoznawczych wymaga realizacji wielu przedsięwzięć, w tym opracowania koncepcji działań rozpoznawczych, określenia sił i środków oraz sposobów zdobywania danych/informacji z rejonów szczególnie zainteresowania, ustalenia zakresu ich przetwarzania i rozpowszechniania. W fazie ukierunkowania wyróżnić można dwa wyżej przywołane zasadnicze już przedsięwzięcia koordynacyjne w aspekcie pracy na informacjach:

- zarządzanie wymaganiami (potrzebami) informacyjnymi IRM (ang. *Intelligence Requirements Management*),
- zarządzanie zbieraniem informacji CM (ang. *Collection Management*).

Zarządzanie wymaganiami (potrzebami) informacyjnymi to działalność skoncentrowana na uzupełnieniu wiedzy, zawarta w pytaniach dowódcy (zasadnicze potrzeby informacyjne), na które należy udzielić odpowiedzi. Zadania te realizuje się w głównej mierze poprzez ciągłą identyfikację luk informacyjnych, zatwierdzanie ich oraz nadawanie priorytetów, a następnie wykorzystanie posiadanych zdolności sił i środków do pozyskania poszukiwanych informacji. Luki informacyjne stanowią podstawę do opracowania Planu Zbierania Informacji (PZI, ang. *ICP – Intelligence Collection Plan*)¹⁷. Lukę informacyjną – z uwagi na niedostatecznie precyzyjne pojmowanie tego zjawiska na stanowiskach dowodzenia w toku przygotowania i prowadzenia walki – interpretuje się jako rozbieżność między danymi niezbędnymi do pełnego opisu zjawiska a informacjami dostępnymi w danym momencie¹⁸. Warto zwrócić uwagę na to, że luka informacyjna powstaje wówczas, gdy ośrodek decyzyjny nie uwzględni w dostatecznym stopniu w swojej sprawozdawczości czynników związanych z tworzeniem wartości dodanej. Z kolei samo zjawisko popytu na informację jest związane z tendencją do minimalizowania tej luki, w drodze zgłoszenia zapotrzebowania na pewne informacje lub ich zbiory. Ukierunkowanie jest pierwszym etapem cyklu rozpoznawczego, w którym dowódca określa wymagania w zakresie pozyskania zasadniczych informacji (CCIR). W praktyce dowódca powinien wskazać je podczas odprawy informacyjnej, powodując uruchomienie cyklu rozpoznawczego, planowania zbierania informacji, wydawania rozkazów, zarządzeń i zapotrzebowania na informację do źródeł i instytucji oraz ciągłego kontrolowania ich

¹⁶ *Regulamin Działań Wojsk Lądowych*, op. cit., s. 309.

¹⁷ M. Wrzosek, *Organizacja pracy taktycznej komórki rozpoznania*, Warszawa 2003, s. 21.

¹⁸ J. Bogdanienko, *W pogoni za nowoczesnością. Wybrane aspekty tworzenia i wprowadzania zmian*, Toruń 2008, s. 81.

efektywności. CCIR obejmuje te działania, które kończą się efektywną i skuteczną organizacją zbierania, przetwarzania oraz wykorzystania danych w ramach zaspokojenia potrzeb rozpoznawczych. Efektywna architektura systemu przekazywania danych powinna pozwalać na szybkie i skuteczne stawianie zadań podmiotom uprawnionym do ich wykonania i sztabowym komórkom ds. rozpoznania stanowiska dowodzenia. Na podstawie CCIR komórka ds. rozpoznania stanowiska dowodzenia opracowuje priorytetowe wymagania (potrzeby) rozpoznawcze dowódcy, czyli PIR (ang. *Priority Intelligence Requirement*). PIR to odpowiedź na wiele pytań zawartych w wymaganiach (potrzebach) informacyjnych dowódcy. Jednakże część pytań dotycząca przeciwnika i środowiska, ze względu na priorytet w procesie planowania i pomyślnego wykonania zadań, wymaga innej filozofii postępowania. Nie może ona być zrealizowana przez podanie prostych faktów i będzie wymagała przetworzenia informacji (szeregu faktów) w specjalistyczne wiadomości rozpoznawcze. Priorytetowe wymagania rozpoznawcze dowódcy to tylko te potrzeby, dla których dowódca przewidział i ogłosił odpowiedni priorytet w zadaniach do planowania i podejmowania decyzji. W wyniku określenia potrzeb rozpoznawczych dowódcy sporządzany jest Plan Zbierania Informacji, który stanowi podstawowy i najważniejszy dokument planistyczny w działalności rozpoznawczej. Niekiedy ICP staje się dokumentem dowodzenia i kierowania, na przykład w przypadku dołączenia go jako wyciąg z Planu Zbierania Informacji przełożonego do załącznika D rozkazu bojowego. Wykonywany jest przez komórkę ds. rozpoznania stanowiska dowodzenia. ICP na poziomie taktycznym składa się z dwóch części: głównej i uzupełniającej ją części graficznej. Część główna Planu Zbierania Informacji jest tabelarycznym dokumentem sformalizowanym, który składa się z następujących elementów:

- priorytetowych wymagań (potrzeb) rozpoznawczych (PIR),
- szczegółowych wymagań potrzeb rozpoznawczych SIR (ang. *Specific Intelligence Requirements*),
- kluczowych elementów informacji EEI (ang. *Essential Elements of Information*),
- rodzaju prowadzonej działalności,
- obszarów szczególnego zainteresowania NAI (ang. *Named Area of Interest*), gdzie koncentruje się wysiłek rozpoznania, lub obszaru zainteresowania celami TAI (ang. *Target Area of Interest*),
- częstotliwości meldowania,
- produktu(ów),
- odpowiedzialnych za realizację w zadań PZI.

Część graficzna Planu Zbierania Informacji na poziomie taktycznym powinna zawierać dwie grupy informacji:

- informacje decyzyjne,
- informacje dyrektywne (niezbędne do synchronizacji działań rozpoznawczych – ustanowienie Elementów Dowodzenia i Koordynacji Działań Rozpoznawczych).

RELACJE POMIĘDZY PROCESEM INFORMACYJNEGO PRZYGOTOWANIA POLA WALKI (IPPW) A CYKLEM ROZPOZNAWCZYM

Ukierunkowanie jest to faza inicjująca funkcjonowanie systemu rozpoznania lub nadająca funkcjonującemu systemowi rozpoznania nowy kierunek, zakres i cel (schemat 2).

Proces informacyjnego przygotowania pola walki IPPW (z ang. IPB – *Intelligence Preparation of the Battlespace*) jest ściśle powiązany z cyklem rozpoznawczym, ponieważ jest on uzależniony od informacji wytworzonej w czasie realizacji cyklu rozpoznawczego. W trakcie realizacji procesu IPPW definiuje się nowe potrzeby informacyjne, które zostają przekształcone w pytania, a następnie stawia się zadania rozpoznawcze odpowiednim źródłom informacji w celu szukania na nie odpowiedzi¹⁹.

Schemat 2. Relacje pomiędzy cyklem rozpoznawczym i informacyjnym przygotowaniem pola walki a procesem planowania działań taktycznych

Źródło: opracowanie własne

W pierwszej fazie cyklu rozpoznawczego, nazywanej ukierunkowaniem, którego celem jest między innymi sformułowanie potrzeb rozpoznawczych, opracowanie Planu Zbierania Informacji oraz wydanie dokumentów kierowania i dowodzenia, wszystkie wymienione dokumenty inicjują przygotowanie działań rozpoznawczych.

¹⁹ Z. Modrzejewski, *Rozpoznawcze wsparcie operacji informacyjnych*, „Zeszyty Naukowe AON” 2013, nr 1(90), s. 145.

Na szczególną uwagę zasługuje druga czynność etapu oceny sytuacji procesu dowodzenia. Jest to ocena czynników wpływających na wykonanie zadania i ustalenia wariantów działania. Praca komórki do spraw rozpoznania stanowiska dowodzenia polega na ocenie czynników wpływających na wykonanie zadania w trzech aspektach:

- ocenie środowiska działań,
- ocenie zagrożeń,
- ocenie wojsk własnych.

Pierwsze dwa aspekty łącznie są definiowane jako ocena rozpoznawcza IE (ang. *Intelligence Estimate*). Przygotowanie oceny rozpoznawczej na poziomie taktycznym to proces realizowany w ramach Informacyjnego Przygotowania Pola Walki. Celem IPPW jest opracowanie możliwych wariantów działania przeciwnika z opisaniem linii koordynacyjnych ilustrujących jego prawdopodobną aktywność bojową w czasie prowadzenia walki w istniejących (przewidywanych) warunkach terenowych i atmosferycznych.

Na podstawie wygenerowanych produktów w pierwszej i drugiej fazie IPPW personel rozpoznawczy ma możliwość opracowania wariantów działania przeciwnika oraz identyfikacji rejonów celów i punktów decyzyjnych, które zostaną naniesione na plan synchronizacji działań dowódcy ogólnowojskowego.

Realizacja na poziomie taktycznym IPPW obejmuje trzy fazy. W pierwszej fazie IPPW, jaką jest ocena środowiska działań w obszarze/pasie/rejonie działania, polega na dokonaniu szeregu kompleksowych ocen dotyczących otoczenia, w jakim mają być prowadzone działania. Powinna ona dać odpowiedź na pytanie: *Jaki wpływ będą miały obszar/pas/rejon działań, warunki atmosferyczne, infrastruktura i inne czynniki na działanie zarówno wojsk własnych, jak i przeciwnika?*²⁰. Następnie zgodnie z Normą Obroną-06-A015:2012 zaleca się tworzenie następujących nakładek tematycznych:

- ukształtowanie powierzchni, istotna jest w analizach przejezdności terenu oraz określaniu stref i linii widoczności czy stref zalania,
- roślinność wykorzystywana jest do określenia zdolności pokonywania terenu na przełaj przez piechotę oraz pojazdy wojskowe, rejonów dogodnych do ukrycia i maskowania, pól i linii widoczności,
- hydrografia powierzchniowa wykorzystywana jest do oceny przejezdności terenu oraz warunków pokonania przeszkód wodnych,
- sieć transportowa istotna jest w analizach przejezdności terenu,
- grunty istotne są w analizach przejezdności terenu oraz planowaniu i prowadzeniu inżynierskiej rozbudowy rubieży obrony,
- obszary zurbanizowane wpływają na warunki przemieszczania,
- warunki atmosferyczne wykorzystuje się do oceny wpływu pogody na warunki działań bojowych przez wojska własne i przeciwnika posiadające w ramach ugrupowania bojowego konkretne rodzaje sprzętu bojowego.

²⁰ *Procedury rozpoznawcze...*, op. cit., s. 120.

W komponencie lądowym teren pola walki ze względu na warunki przejezdności dzieli się na²¹:

- a) teren nieprzejezdny (nieprzekraczalny) – utrudnia w bardzo dużym stopniu ruch wojsk we wszystkich kierunkach, zmniejszając drastycznie prędkość przemieszczania się;
- b) teren trudno przejezdny – to teren ograniczający możliwości manewru działających w nim wojsk, lecz w mniejszym stopniu niż teren nieprzejezdny;
- c) teren przejezdny – to teren niewymagający żadnych dodatkowych przedsięwzięć dla zapewnienia manewru działających w nim wojsk.

Efektem finalnym pierwszej fazy IPPW jest sporządzenie oleaty dróg podejścia i korytarzy manewru (z jednoczesną oceną ich pojemności), wynikającej z oceny terenu, oraz określenie terenu o kluczowym i decydującym znaczeniu.

Druga faza IPPW to ocena przeciwnika, która z militarnego punktu widzenia jest wartościowaniem sił będących w jego dyspozycji, ustalenie poziomu zaangażowania militarnego w działania zbrojne i wskazanie możliwości ich kontynuowania²². Na poziomie taktycznym do najważniejszych elementów oceny przeciwnika należą:

- aktualne położenie wojsk lądowych przeciwnika,
- aktualne położenie i działanie lotnictwa wojsk lądowych i sił powietrznych,
- rodzaj działań taktycznych,
- analiza możliwości przeciwnika,
- przypuszczalna koncepcja dalszej walki przeciwnika.

Finalna, trzecia faza IPPW to integracja ocen, która umożliwia prognozowanie zagrożenia. Jej istotą jest połączenie zagrożeń i synteza wyników (wniosków) uzyskanych w trakcie realizacji dwóch pierwszych faz. Produkt wspomnianej integracji, czyli zasadniczej części procesu IPPW, stanowi określenie prawdopodobnego celu działania przeciwnika, umiejscowienia w czasie i przestrzeni spodziewanych sposobów jego działania ściśle powiązanych z charakterem otoczenia oraz przygotowanie informacji ułatwiających dowódcy sprawowanie dowodzenia²³.

GROMADZENIE (ZBIERANIE)

Gromadzenie to druga faza cyklu rozpoznawczego, w którym informacje i dane rozpoznawcze są zbierane w określonym porządku przez sztabowe komórki ds. rozpoznania, tak aby spełnić wymagania (potrzeby) rozpoznawcze IR (ang. *Intelligence Requirements*) i informacyjne IR (ang. *Information Requirements*) dowódcy, które zostały zdefiniowane w fazie ukierunkowania. Istotą fazy gromadzenia jest użycie elementów wykonawczych systemu rozpoznania i innych dostępnych źródeł

²¹ Norma Obronna-06-A015:2012, *Teren. Zasady klasyfikacji. Ocena terenu na szczeblu operacyjnym*, Warszawa 2012, s. 11.

²² M. Wrzosek, *Organizacja pracy taktycznej komórki rozpoznania*, Warszawa 2003, s. 71.

²³ *Planowanie działań na szczeblu taktycznym DD-3.2.5*, Warszawa 2006, s. 37.

przez sztabowe komórki ds. rozpoznania do pozyskania i dostarczenia niezbędnych informacji, które są następnie przekształcane w wiadomości rozpoznawcze. Informacje i wiadomości rozpoznawcze zbiera się w celu spełnienia wymagań dowódcy w zakresie zasadniczych informacji, w tym priorytetowych wymagań (potrzeb) rozpoznawczych (PIR) zdefiniowanych w fazie ukierunkowania.

Pod pojęciem źródła w terminologii wojskowej należy rozumieć osobę lub rzecz, od której można pozyskiwać fakty i informacje (schemat 3). Źródło gromadzi fakty, które po zarejestrowaniu stają się informacją, czyli opisem zaistniałego stanu rzeczy. Gromadzenie informacji wymaga organizacji systemu wzajemnych powiązań osób funkcyjnych i urządzeń uczestniczących w procesie gromadzenia informacji oraz ustalonych reguł ich współdziałania. Przykładem źródeł informacji rozpoznawczych są:

- układ pozamilitarny,
- przełożony,
- sąsiedzi,
- bazy danych,
- zdobyte dokumenty, uzbrojenie, wyposażenie przeciwnika,
- pododdziały i elementy rozpoznawcze,
- jeńcy wojenni,
- wojska w styczności.

Schemat 3. Źródła gromadzenia danych rozpoznawczych

Źródło: opracowanie własne na podstawie *Rozpoznanie na szczeblu taktycznym*, red. W. Scheffs, Warszawa 2012, s. 28-30

Warto podkreślić, że system rozpoznania SZ RP – odnoszący się nie tylko do operacyjnego (bojowego) wykorzystania potencjału rozpoznawczego, ale także rozpatrywany w kontekście tezy, że wojna lub kryzys nie rozpoczynają się nagle, a są efektem procesu eskalacji konfliktu – należy utożsamiać również z miejscem w architekturze systemu bezpieczeństwa państwa realizującego przedsięwzięcia w czasie pokoju w zakresie wymiany informacji z układem pozamilitarnym.

Proces gromadzenia informacji można podzielić na pięć kolejnych czynności²⁴:

1. Określenie potrzeb informacyjnych.
2. Pozyskiwanie informacji.
3. Określenie sposobów przechowywania informacji.
4. Utrzymanie informacji.
5. Aktualizacja informacji.

W fazie gromadzenia informacji prowadzonych jest wiele czynności, do których między innymi należy zaliczyć:

- a) identyfikację miejsc generowania konkretnych wiadomości, w postaci ich nośników materialnych;
- b) techniczne zebranie i transfer materialnych nośników informacji z miejsc generowania do miejsc, w których są gromadzone;
- c) kontrolę kompletności i jakości materialnych nośników informacji, selekcję i eliminowanie nośników niespełniających kryteriów jakościowych ustalonych dla danego procesu;
- d) kontrolę kompletności wiadomości i jakości danych zawartych w wiadomościach, selekcję danych spełniających kryteria jakościowe, eliminowanie wiadomości, w których dane nie spełniają kryteriów jakościowych, oraz korektę błędów;
- e) uporządkowanie zgromadzonych informacji – nadanie im postaci zbiorów danych o określonej strukturze i formie technicznej.

Gromadzenie informacji wymaga organizacji systemu wzajemnych powiązań osób funkcyjnych i urzędzeń uczestniczących w procesie gromadzenia informacji oraz ustalonych reguł ich współdziałania. Informacje gromadzone w organizacji powinny być odpowiedniej jakości, tzn. obiektywne, istotne dla sprawy, dostępne w odpowiednim czasie, a także porównywalne, pełne i zwarte.

PRZETWARZANIE INFORMACJI

Przetwarzanie to faza cyklu rozpoznawczego, w której zebrane zgodnie z intencją dowódcy informacje są przekształcane w wiadomości rozpoznawcze. Przetwarzanie jest uporządkowanym szeregiem działań, które mogą być podejmowane kolejno lub jednocześnie i w wyniku których powstaje jakościowo i strukturalnie nowa treść

²⁴ Z. Modrzejewski, *Cykl rozpoznawczy w procesie dowodzenia*, „Zeszyty Naukowe AON” 2012, nr 2, s. 100.

Schemat 4. **Zasadnicze etapy przetwarzania informacji**

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Wrzosek, *Organizacja pracy taktycznej komórki rozpoznania*, Warszawa 2003, s. 25-27

Schemat 5. **Kryteria charakteryzujące fazę rozpowszechniania**

Źródło: opracowanie własne na podstawie *Doktryna rozpoznania wojskowe D-2*, Bydgoszcz 2013, s. 30-32

informacyjna dostosowana do indywidualnego bądź zespołowego zapotrzebowania użytkownika (schemat 4).

ROZPOWSZECHNIANIE

Ostatnią fazą cyklu rozpoznawczego realizowanego przez sztabową komórkę ds. rozpoznania jest rozpowszechnianie. Istota tej fazy polega na terminowym dostarczeniu wiarygodnych i ukierunkowanych wiadomości rozpoznawczych w odpowiedniej formie oraz za pomocą określonych (dostępnych) środków do odbiorców systemu, którzy jej potrzebują. Terminowe przygotowanie danych stanowi główne kryterium ich przydatności (schemat 5). Kryterium to jest ściśle powiązane ze stale skracającym się czasem dowódcy na podjęcie decyzji. Nawet najbardziej wiarygodne wiadomości rozpoznawcze, lecz nieterminowo dostarczone tracą swoją wartość. Istotne jest, że terminowość przygotowania informacji nie może ujemnie wpływać na ich jakość, gdyż rola i znaczenie tego czynnika nieustannie rośnie.

Błędna decyzja dowódcy grozi poważnymi konsekwencjami, a jej korekta w czasie działań jest bardzo utrudniona. Dlatego też we wszystkich przypadkach powinna ona być wszechstronnie uzasadniona – możliwie najbardziej dokładnymi danymi.

Jako podstawową metodę rozpowszechniania należy przyjąć dystrybucję wiadomości rozpoznawczych poprzez sieci teleinformatyczne lub nośniki elektromagnetyczne w postaci sformalizowanych dokumentów tekstowych, graficznych lub innych informacji zapisanych w formie cyfrowej (schemat 6). Ponadto wiadomości rozpoznawcze mogą być dystrybuowane tradycyjnymi metodami (ustnie, pisemnie, graficznie).

ZAKOŃCZENIE

Dokonując analizy cyklu rozpoznawczego, który jest ściśle powiązany z Informacyjnym Przygotowaniem Pola Walki (IPPW) oraz planowaniem operacyjnym, można dojść do wniosku, że trudno rozwiązywać skomplikowane problemy wynikające z odpowiedzi na zasadnicze potrzeby informacyjne dowódcy za pomocą cztero-fazowego modelu cyklu rozpoznawczego. Współczesne pole walki jest w istocie środowiskiem bardzo wymagającym od uczestników (graczy), w szczególności w zakresie zarządzania informacją. Świadczy o tym przytoczone stwierdzenie prof. Mariusza Wiatra z publikacji pt. *Między strategią a taktyką*, że informacja staje się czynnikiem przesądzającym o sukcesie lub porażce, dlatego powinna być traktowana jako czynnik rażenia – staje się bowiem nadrzędna. A trudności dowódców i sztabów w realizacji zadań wynikają między innymi z:

- dużego natężenia informacji odbieranych przez źródło oraz personel rozpoznania,
- zakłóceń przekazu informacji,
- wysokiego stopnia ochrony informacji przez potencjalnego przeciwnika,
- dezinformacji.

Schemat 6. **Formy rozpowszechniania wiadomości rozpoznawczych**
Źródło: *Doktryna rozpoznawanie wojskowe D-2*, Bydgoszcz 2013, s. 30-32

Tradycyjny cykl rozpoznawczy (wywiadowczy) coraz częściej spotyka się z krytyką. Koncentruje się on bowiem głównie na braku interakcji pomiędzy poszczególnymi stadiami cyklu (brak sprzężeń zwrotnych), co częstokroć prowadzi do izolowania pozyskiwania informacji od jej analizy oraz pomijania realnych wpływów decydentów na kształt produktu finalnego²⁵.

Z analiz cyklu rozpoznawczego wynika, że w drugiej fazie „gromadzenia” – w związku z brakiem więzi informatycznych zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych – przekazywanie zdobytych danych lub informacji, od źródeł np. do sąsiadów z ich rejonu zainteresowania rozpoznawczego, napotyka przeszkody (mowa o ograniczonym dostępie dla wszystkich użytkowników). Docelowo dane lub informacje powinny być przesyłane do scentralizowanych baz danych dostępnych dla użytkowników systemu rozpoznania bez względu na ich miejsce w całym systemie rozpoznania. Istotną zaletą takiej organizacji systemu rozpoznania byłby możliwy dostęp dla wszystkich jego użytkowników, dzięki czemu każdy z nich uzyskiwałby dostęp do surowych (nieobrobionych) lub przetworzonych danych i informacji w zależności od swoich potrzeb.

Aspekt przygotowywania personelu rozpoznania w ramach systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego funkcjonującego w SZ RP wymaga gruntownej korekty w przyszłości. W akademiach wojskowych od kilku lat odnotowuje się znaczący spadek liczby specjalistycznych szkoleń (kursów) dla personelu rozpoznania poziomu taktycznego z zakresu metod, technik i narzędzi wojskowych analiz rozpoznawczych. Wybrane dotychczasowe kursy z zakresu analiz rozpoznawczych były prowadzone w oparciu o doświadczoną kadrę i infrastrukturę Akademii Sztuki Wojennej, w tym także przez specjalistów rozpoznania armii Stanów Zjednoczonych. Wszystko wskazuje jednak na to, że osoby, które ukończyły kursy z zakresu wojskowych analiz rozpoznawczych, obecnie odeszły ze struktur rozpoznania w poszukiwaniu korzystniejszej oferty rozwoju zawodowego.

BIBLIOGRAFIA

Instrukcje wojskowe:

Doktryna rozpoznania wojskowe D-2(A), Bydgoszcz 2015;

Norma Obronna-06-A015:2012, Teren. Zasady klasyfikacji. Ocena terenu na szczeblu operacyjnym, Warszawa 2012;

Planowanie działań na szczeblu taktycznym w Wojskach Lądowych, DD-3.2.5, Warszawa 2006;

Procedury rozpoznawcze DD-2.1(B), Bydgoszcz 2017;

Regulamin Działań Wojsk Lądowych, Warszawa 2008.

²⁵ K. Liedel, P. Piasecka, T. R. Aleksandrowicz, *Analiza informacji. Teoria i praktyka*, Warszawa 2012, s. 87.

Druki zwarte:

- Bogdanienko J., *W pogoni za nowoczesnością. Wybrane aspekty tworzenia i wprowadzania zmian*, Toruń 2008;
- Encyklopedia organizacji i zarządzania*, red. L. Pasieczny, Warszawa 1981;
- Flakiewicz W., *Podjęmowanie decyzji kierowniczych*, Warszawa 1973;
- Koziej S., *Teoria sztuki wojennej*, Warszawa 1993;
- Liedel K., Piasecka P., Aleksandrowicz T. R., *Analiza informacji. Teoria i praktyka*, Warszawa 2012;
- Rozpoznanie na szczeblu taktycznym*, red. W. Scheffs, Warszawa 2012;
- Sienkiewicz P., *Systemy kierowania*, Warszawa 1989;
- Ścibiorek Z., *Podjęmowanie decyzji*, Warszawa 2003;
- Wiatr M., *Między strategią a taktyką*, Toruń 1999;
- Wojciechowska-Filipek S., *Zarządzanie jakością informacji w organizacjach zbierarchizowanych*, Warszawa 2015;
- Wrzosek M., *Organizacja pracy taktycznej komórki rozpoznania*, Warszawa 2003;
- Wrzosek M., *Procesy informacyjne w zarządzaniu organizacją zbierarchizowaną*, Warszawa 2010.

Druki ciągle:

- Bednarz K. K., *Podjęcie procesowe w komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstwa*, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2009, nr 52;
- Grabowski M., Zając A., *Dane, informacja, wiedza*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2009, nr 798;
- Marciszewska A., *Podjęcie procesowe w zarządzaniu małą firmą*, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2009, nr 52;
- Modrzejewski Z., *Cykl rozpoznawczy w procesie dowodzenia*, „Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej” 2012, nr 2;
- Modrzejewski Z., *Rozpoznawcze wsparcie operacji informacyjnych*, „Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej” 2013, nr 1(90).